

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 700 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdajon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	

KICHIK BIZNES RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNING TA'SIRI

Melibaeva Gulxon Nazrullaevna

Qo'qon universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligiga raqamlashtirishning ta'siri o'rganiladi. Raqamlashtirish zamonaviy biznes landshaftida innovatsiyalar va raqobatdosh ustunlikning muhim omili sifatida paydo bo'ldi. Raqamli texnologiyalarni integratsiyalashgan holda, korxonalar samaradorlikni oshirishi, mijozlarni jalb qilishni yaxshilashi va bozorga yuqori moslashuvchanlikka erishishi mumkin. Maqolada raqobatbardoshlikning nazariy jihatlarini, o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda raqamlashtirishning roli o'rganiladi. O'zbekiston korxonalarining empirik tahlili raqamli qabul qilishning turli darajalarini ochib beradi va raqamli vositalarni kengroq joriy etish zarurligini ta'kidlaydi. Topilmalar raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun global raqamli yutuqlarga javob berish muhimligini ta'kidlaydi. Amaliy tavsiyalar raqamli integratsiyani jadallashtirishga qaratilgan bo'lib, tadbirkorlik subyektlarining tobora dinamik bozor muhitida rivojlanishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik faoliyati; raqobatbardoshlik; raqamlashtirish; ta'sir qilish; raqobat afzalliklari.

Abstract: This study examines the impact of digitalization on the competitiveness of small business entities. Digitalization has emerged as a critical driver of innovation and competitive advantage in the modern business landscape. By integrating digital technologies, businesses can enhance efficiency, improve customer engagement, and achieve higher market adaptability. The article explores theoretical aspects of competitiveness and the role of digitalization in fostering growth and innovation. An empirical analysis of Uzbek enterprises reveals varying degrees of digital adoption and highlights the need for broader implementation of digital tools. The findings emphasize the importance of responding to global digital advancements to maintain competitiveness. Practical recommendations focus on accelerating digital integration to enable entrepreneurial businesses to thrive in an increasingly dynamic market environment.

Key words: entrepreneurial business; competitiveness; digitization; impact; competitive advantages.

Аннотация: В данном исследовании рассматривается влияние цифровизации на конкурентоспособность субъектов малого бизнеса. Цифровизация стала важнейшим фактором инноваций и конкурентного преимущества в современном деловом ландшафте. Интегрируя цифровые технологии, предприятия могут повысить эффективность, улучшить взаимодействие с клиентами и достичь более высокой рыночной адаптивности. В статье исследуются теоретические аспекты конкурентоспособности и роль цифровизации в содействии росту и инновациям. Эмпирический анализ болгарских предприятий выявляет различные степени внедрения цифровых технологий и подчеркивает необходимость более широкого внедрения цифровых инструментов. Результаты подчеркивают важность реагирования на глобальные цифровые достижения для поддержания конкурентоспособности. Практические рекомендации направлены на ускорение цифровой интеграции, чтобы предпринимательский бизнес мог процветать в условиях все более динамичной рыночной среды.

Ключевые слова: предпринимательский бизнес; конкурентоспособность; цифровизация; воздействие; конкурентные преимущества.

KIRISH

Korxonalarining raqobatbardoshligi turli omillar bilan ko'tariladi. Texnik va texnologik rivojlanish shartlari, raqamli texnologiyalarni qo'llash raqobatdosh ustunliklarni shakllantirish va yuqori raqobatbardoshlikka ega bo'lishning asosiy omillaridan biri sifatida tobora mustahkamlanib bormoqda. Ular har qanday biznes, ayniqsa tadbirkorlik uchun zarurdir. Raqamlashtirish xo'jalik yurituvchi subyektlarning innovatsion xulq-atvorining zamonaviy ko'rinishlaridan biri bo'lib, raqobatbardoshlikni oshirishning muhim omili hisoblanadi. Savol korxonaning ko'p qirrali raqamlashtirish asosida raqobatdosh ustunliklarni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoji, xohishi, ichki kuchlari, resurslari va qobiliyatiga bog'liqmi?

Ushbu maqolaning maqsadi tadbirkorlik biznesini raqamlashtirishning uning raqobatbardoshligiga ta'sirini ochib berishdir. Tadqiqot metodologiyasi ushbu masala bo'yicha adabiy manbalarni tahlil qilishni va raqamlashtirish jarayonining amaliy holatini aniqlash uchun O'zbekiston kompaniyalari so'rovini o'z ichiga oladi. So'rov natijalarini aniqlash uchun statistik taqsimlash, nisbiy ulushlarni hisoblash, grafik va jadval usullari kabi statistik usullardan foydalanilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqobatbardoshlik ko'p qirrali iqtisodiy kategoriyadir. Bu cheklanmagan bozorda va normal sharoitda talabda sinovdan o'tgan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish asosida, ikkinchi tomondan, yuqori talabga ega bozorlar, etakchi firmalar va doimiy investitsiyalar o'rtasidagi munosabatlarga asoslangan boylik yaratish qobiliyati sifatida belgilanadi.

Inson kapitali (Nikolov, 2013, 560-be). Makrodarajada u xalqlarning raqobatbardoshligi, mezo darajada alohida mintaqa, tarmoq yoki tarmoqlararo komplekslarning raqobatbardoshligi sifatida, mikro darajada alohida korxonalarining raqobatbardoshligi sifatida namoyon bo'ladi (Dimitrova, 2015, 17-bet). Shu bilan birga, raqobatbardoshlik obyekt darajasida ham ko'rib chiqiladi, masalan, raqobatbardoshlik mahsulot, texnologiyalar, infratuzilma va boshqalar (Dimitrova, 2015, 17-bet). Ma'lumki, Porter mamlakatlarning raqobatbardoshligini milliy samaradorlik bilan bog'laydi (Porter, 1990). Shuningdek, uning fikriga ko'ra, raqobatbardoshlik - bu mahsulodlikning uzluksiz barqaror o'sishi qobiliyati bo'lib, bu orqali yuqori turmush darajasiga erishiladi. Porter o'zining «Raqobat ustunliklari» asarida milliy raqobatbardoshlikni belgilovchi asosiy omillarni - omillar sharoitlari, talab sharoitlari, turdosh va qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar, firma strategiyasi, tuzilishi va raqobatni aniqlaydi (Porter, 1990). Xuddi shunday, Chikan (2008) ga ko'ra milliy raqobatbardoshlik milliy iqtisodiyotning aholi farovonligini oshirishni kafolatlash qobiliyatini ifodalaydi. omil unumdorligini barqaror oshirish, buning uchun jahon bozorlaridagi raqobat talablariga mos keladigan va ijtimoiy o'zgaruvchan tovar va xizmatlarni yaratish, ulardan foydalanish va sotishni qo'llab-quvvatlovchi milliy iqtisodiyotdagi kompaniyalar uchun muhitni saqlash talab etiladi.

(Chikán, 2008) milliy raqobatbardoshlikni milliy iqtisodiyotning xalqaro munosabatlar tizimida, xususan, savdo sohasida qulay pozitsiyalari va imkoniyatlarini ifodalash sifatida belgilaydi. Biznes mikrodarajasida raqobatbardoshlik odatda kompaniya va uning mahsulotlarining bozordagi mavqeini aks ettiradi. Chikán (2008) kompaniyaning raqobatbardoshligini kompaniyaning o'z maqsadini so'zsiz bajarish qobiliyati sifatida belgilaydi - bir tomondan, mijozlar talablarini qondirish va boshqa tomondan, foyda olish. Ushbu maqsadga erishish uchun bozorda taklif qilinadigan tovarlar va xizmatlar raqobatchilarnikidan yuqori baholanishi kerak (Chikán, 2008). Etindamar va Kilitchioglu (2013) fikricha, raqobatbardoshlik deganda firmaning har bir bozorda raqobatlasha olishi, bozor ulushini oshirishi, mahsulotlarini xalqaro bozorlarga eksport qilish hamda barqaror o'sish va rentabellikka erishish qobiliyati tushuniladi. Kompaniyalarning raqobatbardoshligi bozor ehtiyojlarini taklif etilayotgan tovarlar bilan qondirish darajasi va ularning faoliyati samaradorligi bo'yicha raqobatchilar bilan taqqoslash, shuningdek, yanada jozibador narx va narx bo'lmagan mahsulotlarni yaratish va sotish imkoniyati sifatida aniqlanadi. raqobatchilarnikiga nisbatan mijozlar uchun xususiyatlar (Nikolov, 2013, 562-563-betlar).

Dimitrova (2015) korxonaning raqobatbardoshligini doimiy yangilanish va takomillashtirish bilan bog'laydi. Ular uzoq vaqt davomida yuqori natijalarga erishish uchun raqobatdosh ustunliklarni yaratish va barqaror saqlashning asosidir.

Raqobatbardoshlik tegishli darajada yaratilgan raqobatdosh ustunliklar orqali namoyon bo'ladi. Shu munosabat bilan Porterning gipotezasi shundan iboratki, raqobatchilardan ustunlikka erishish uchun kompaniya uni ulardan ajratib turadigan, saqlanib qolishi mumkin bo'lgan sifatga ega bo'lishi kerak va raqobatdosh ustunlikni yaratish uchun u raqobat strategiyasini qo'llashni taklif qiladi (Porter, , 1990).

Kotler (1996) raqobat ustunligi xaridorlarga ko'proq qiymat taklif qilish, mahsulotlarni arzon narxlarda sotish yoki raqobatchilarga nisbatan yuqori narxlarni oqlaydigan ko'proq imtiyozlar berish orqali erishiladi, deb ta'kidlaydi. Ilmiy adabiyotlarda raqobat ustunligi deganda kompaniyalar o'z raqobatchilariga nisbatan ko'proq foyda olish, shuningdek, bozor sharoitlarini tezda o'rganish va to'g'ri marketing rejasini amalga

oshirish uchun ega bo'lgan o'ziga xos faoliyat, strategiya va qobiliyat sifatida aniqlanadi (Adisaksana, 2022; Distanont & Khongmalai 2020). Bu bozordagi yoki bozor segmentidagi raqobatbardoshlik ustunlikda ifodalanadi. Bu kompaniyaga kutilgan foyda darajasiga erishish va barqaror bozor pozitsiyalariga ega bo'lish imkoniyatini beradi (Nikolov, 2013, 566-bet). Raqamlashtirishning tadbirkorlik biznesining raqobatbardoshligiga ta'siri Raqobatbardoshlikka turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, texnik va texnologik rivojlanish va mahsulotlar nuqtai nazaridan doimiy innovatsiyalar, jarayonlar va tashkiliylikni takomillashtirish kompaniyaning raqobatbardoshlik darajasi bilan bog'liq.

Kotler (2001) ta'kidlaganidek, o'zgarishlarning jadallashuvi natijasida kompaniyalar global kuchlarning ta'siri, texnologik o'zgarishlar va cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadigan iqtisodiy sektorni tartibga solish tendentsiyasidan xabardor bo'lishlari kerak. Shu ma'noda u texnologiya eng kuchli kuchlardan biri sifatida inson hayotini, bozorlarni va odamlarning ehtiyojlarini o'zgartirishini ochib beradi. Shuning uchun texnologik o'zgarishlar bilan bir qatorda kompaniyalar innovatsiya imkoniyatlarini ham hisobga olishlari kerak (Kotler, 2001). Porter va Drucker, shuningdek, texnologiya va innovatsiyalarning kompaniyalar rivojlanishidagi rolini va ularning bozordagi o'rnini ta'kidlaydilar.

Porter (1990) milliy raqobatbardoshlik uning sanoat sektorining innovatsiyalar va texnologik rivojlanish salohiyatiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Drucker mavjud yoki yangi resurslar va bilimlar asosida tadbirkorlik biznesining raqobatbardosh salohiyatini yaratish uchun innovatsiyalarning ahamiyatini ajratib ko'rsatadi (Drucker, 1994) va bu innovatsiyalar raqobatdosh tahdidlar va imkoniyatlarga ijodiy javob berishga imkon beradi (Drucker, 1985). Shubhasiz haqiqat shundaki, tobora kuchayib borayotgan raqobat sharoitida korxonalar raqobatbardoshligining asosiy manbalaridan biri bu innovatsiyalardir. Bu kompaniyalarning bozordagi mavqeini saqlab qolish va yaxshilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uchinchi va ayniqsa to'rtinchi sanoat inqiloblari mahsuli sifatida biznesni raqamlashtirish innovatsiyalarning so'nggi avlodidir. 2001-yilda Kotler yangi turdagi raqobatbardoshlik bozorga kirish jarayonini osonlashtirishda va ko'plab bozorlarda va ko'plab sohalarda juda katta nisbatlarda raqobatni kuchaytirishda Internetning aniqlovchi rolini ochib beradi (Kotler, 2001). Raqamlashtirish o'zining xususiyatlari bilan turli darajalarda - milliy, mintaqaviy, kompaniya, shuningdek, mahsulot bo'yicha raqobatbardoshlikni doimiy ravishda oshirishga yordam beradi. Shu munosabat bilan, Adisaksana (2022, 622-bet) Sanoat 4.0 davrida raqobatdosh ustunlikni yaratish raqamli transformatsiya bilan birga bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Sun'iy intellektning izchil joriy etilishi beshinchi sanoat inqilobining boshlanishini belgilaydi va tadbirkorlik kompaniyalari uchun yangi vazifalarni qo'yadi. Tez texnologik taraqqiyot biznesdagi shunday o'zgarishlarga olib keladi, bu esa tezkorlik bilan munosabatda bo'lish va kompaniya faoliyatini har tomonlama yaxshilash va raqobatbardoshlikni oshirish uchun raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning afzalliklaridan foydalanish zarurligini taqozo etadi. Hozirgacha bo'lgan tajriba shuni ko'rsatadiki, tezkor javob bera olgan va raqamli texnologiyalarni qo'llashga o'tgan kompaniyalar yangi – texnologik va iqtisodiy afzalliklarni shakllantirgan. Raqamlashtirishga asoslangan texnologik ustunlik kompaniyalarning raqobatdosh ustunliklarini shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Shu fakti inobatga olgan holda, Yevropa qo'mitasining hujjatlari raqamlashtirishni jahon iqtisodiyotida biznes raqobatbardoshligini oshirishning muhim vositasi sifatida ilgari suradi va raqamli texnologiyalarning biznesda qo'llanilishi darajasini baholash uchun asboblar to'plami – DESI indeksini (Raqamli iqtisodiyot va Jamiyat indeksi). Ushbu indeks Yevropa Ittifoqi davlatlarining raqamlashtirish borasidagi yutuqlarini kuzatib boradi va shu asosda ular raqamli siyosatni amalga oshirishda ustuvor yo'nalishlar va harakatlarni aniqlashlari mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Keltirilgan adabiy manbalardagi fikr-mulohazalar tahlilidan ko'rinib turibdiki, raqamlashtirish globallashtirish va biznes sohasiga yangi texnologiyalarning jadal kirib borayotgan hozirgi bosqichida yangi hodisa sifatida uning raqobatbardoshligida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadbirkorlikni innovatsiyalar belgilab berishini hisobga olsak, bizning fikrimizcha, jadal raqamlashtirish davrida raqamli texnologiyalarni qo'llash uning asosiy afzalliklaridan biri ekanligini ta'kidlash mumkin. Yuqori raqobatbardoshlikka erishish va barqaror raqobatdosh ustunliklarni yaratish uchun raqamli transformatsiya asosida shakllangan kompaniyaning quyidagi xususiyatlari muhim ahamiyatga ega: unumdorlik, samaradorlik va sifatni oshirish; biznes modellarining yangi turlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish; innovatsion fikrlash va innovatsiyalarni amalga oshirishga intilishni shakllantirish; strategiyalar, ish usullari va foydalaniladigan vositalarga yangicha qarash; kompaniya ichida, uning kontragentlari va mijozlari bilan aloqalarni yaxshilash; kompaniyaning ichki jarayonlari va operatsiyalarini

bajarish va mijozlar bilan munosabatlarni amalga oshirish uchun vaqtni tejash; mijozlar bilan bog'lanish va shu asosda keng mijozlar va bozorlarni qamrab olishning yangi usullari va yondashuvlari; raqamli mahsulotlarni joriy etish va raqamli texnologiyalarni qo'llash natijasida kompaniya mahsulotlarini takomillashtirish; kompaniyaning milliy bozordan tashqari, xalqaro va jahon bozorlarida ham joylashishi va ushbu bozorlardagi bozor mavqeini yaxshilash; oldindan aytib bo'lmaydigan iqtisodiy va siyosiy muhitdagi dinamik o'zgarishlarga moslashuvchanlik va moslashuvchanlikni oshirish, shuningdek, texnologik rivojlanishning jadal jarayonlari va boshqalar. So'rov natijalarini tahlil qilish. Raqamlashtirishning tadbirkorlik biznesining raqobatbardoshligiga ta'sirini amaliy aniqlash uchun, respondent usulidan foydalangan holda so'rov o'tkazildi. Uch oylik davrda (2023-yil 1-dekabr-dan 2024-yil 29-fevralgacha) turli o'lchamdagi 85 ta O'zbekiston kompaniyasi to'g'risida ma'lumotlar to'plandi. Kompaniya faoliyatini raqamlashtirishning kompaniyalar va ularning mahsulotlarining raqobatbardoshligiga ta'sirini o'rganish uchun statistik usullar qo'llanildi. Tekshirilayotgan korxonalarining profilini aniqlashtirish bo'yicha so'rov natijalarini tahlil qilish jarayonida quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha statistik taqsimot amalga oshirildi: ish bilan ta'minlanganlar soniga qarab o'lcham; ular faoliyat ko'rsatayotgan sektor; va kompaniyani ro'yxatdan o'tkazish joyidir. Xodimlar soni bo'yicha kompaniyalar hajmi: 22% kompaniyalar 9 tagacha ishchisi bo'lgan mikrofirmalar guruhiga, 32% 10 dan 49 gacha bo'lgan kichik korxonalariga, 26% 50 dan 249 gacha bo'lgan o'rta korxonalariga va 20% dan ortiq ishchilarga ega bo'lgan yirik kompaniyalar guruhiga kiradi.

So'rov ma'lumotlariga ko'ra, so'rovda qatnashgan kompaniyalarning bir qismi bir nechta sohalarda ishlaydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, so'rovda qatnashgan korxonalarining eng katta ulushi savdo sohasiga (40 foiz), "Xizmat ko'rsatish" (22 foiz) va "Turizm, mehmondo'stlik va umumiy ovqatlanish" (20 foiz) sohaslariga to'g'ri keladi. Kuzatilayotgan korxonalarining umumiy sonidagi eng past ulush "Sog'liqni saqlash va ijtimoiy ish", "Kasbiy faoliyat va ilmiy tadqiqotlar" va "Tog'-kon sanoati va karerlarni qazib olish sanoati" (barchasi 2 foizdan) sohalaridir (1-rasmga qarang).

1-rasm. Iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha so'rovda qatnashgan korxonalarining nisbiy ulushlari (so'rovda qatnashgan korxonalar umumiy soniga nisbatan %).

Kompaniyalarni ro'yxatdan o'tkazish: O'rganilayotgan kompaniyalar O'zbekistonning jami oltita statistik mintaqasidan to'rttasida joylashgan. Ularning eng katta qismi Janubi-G'arbiy mintaqada ro'yxatga olingan - barcha kompaniyalarning 70%, Shimoliy-G'arbiy mintaqadagilar - 18%. Kompaniyalarning umumiy sonining 8 foizi Shimoliy-Sharqiy mintaqada va 4 foizi Shimoliy-Markaziy mintaqada ro'yxatga olingan. So'rovning asosiy mavzusi - raqamlashtirishning korxonalar va uning mahsulotlari raqobatbardoshligiga ta'siri. Aniqlik kiritish maqsadida korxonada raqamlashtirish holatini, kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha qo'llaniladigan strategiyalar va raqobatbardosh ustunliklarni belgilash bilan bog'liq savollar qo'yildi. Olingan natijalarni tahlil qilish uchun quyidagi yondashuv qabul qilindi: - birinchidan, o'rganilayotgan kompaniyalarning

umumiy sonidan kelib chiqib, aniq ko'rsatkich bo'yicha baholashlarning nisbiy ulushlari hisoblab chiqildi va tegishli raqamlarda grafik ko'rinishda taqdim etildi, bu muammoning umumiy holatini aniqlash; - ikkinchidan, olingan natijalarni statistik taqsimlash asosida har bir ko'rsatkich bo'yicha batafsilroq ma'lumotga erishish uchun ularning hajmi bo'yicha korxonalar bo'yicha baholashning nisbiy ulushlari aniqlandi. So'rov o'tkazilgan kompaniyalarda raqamlashtirish holati kompaniya faoliyatini amalga oshirish uchun kompyuter xavfsizligi darajasini ochib beruvchi so'rov natijalaridan dalolat beradi (2-rasmga qarang).

Rasm 2. O'rganilayotgan korxonalarda raqamlashtirish holatini baholashning nisbiy ulushi (%).

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kuzatilayotgan 85 ta korxonaning atigi 4 foizida kompyuterlar yo'q va axborot texnologiyalaridan foydalanmaydi. Ular mikro va kichik korxonalar toifasiga kiradi, barcha yirik kompaniyalar esa kompyuter texnikasiga ega va axborot texnologiyalaridan foydalanadilar. 2-rasmdan ko'rinib turibdiki, kompyuterlar faqat ma'muriy guruh uchun sotib olingan korxonalar mavjud - ular o'rganilgan korxonalar umumiy sonining 28% ni tashkil qiladi. Guruh tarkibiga kiruvchi kompaniyalar soniga ko'ra, mikrofirmalar korxonalar (9 nafargacha ishchilari bo'lgan) o'z faoliyatida axborot texnologiyalarini joriy etish darajasi eng past – 43 foizni tashkil etadi. Kichik kompaniyalar uchun ham orqada qolish muhim - ularning 29 foizida kompyuter texnikasi faqat ma'muriy xodimlar uchun ta'minlangan. Korxonalar hajmi oshgani sayin natija yaxshilanadi, chunki faqat ma'muriy faoliyat uchun kompyuterlar bilan ta'minlangan kompaniyalar ulushi kamayadi - o'rta kompaniyalar uchun mos ravishda 21% va yirik kompaniyalar uchun 7%. Ushbu natija ushbu korxonalar guruhlarida kompaniya faoliyatini raqamlashtirish va kengroq faoliyat turlarini axborot texnologiyalari bilan ta'minlash zarurati va afzalliklarini yaxshiroq tushunishni ko'rsatadi. Raqamlashtirish holatini baholash shuni ko'rsatadiki, korxonalarining 30 foizida ayrim bo'limlar – moliyaviy va buxgalteriya hisobi, ishlab chiqarish, omborxonalar, transport-logistika va boshqalar faoliyatiga xizmat ko'rsatish tizimlari joriy etilgan. Kompaniyalar bo'yicha taqsimot. ularning ushbu guruhdagi korxonalar soniga nisbatan kattaligi quyidagicha ko'rinadi: 7% mikrofirmalar, 33% kichik korxonalar, 40% o'rta va 20% yirik korxonalar. korxonalar. So'ralgan kompaniyalarning 28 foizida xodimlar o'rtasida muvofiqlashtirishni osonlashtirish uchun tarmoq tizimi qo'llaniladi. Hajmi bo'yicha ularning 14 foizi mikrofirmalar, 29 foizi kichik, 36 foizi o'rta va 21 foizi yirik firmalardir. Korxonalarining salmoqli qismi onlayn-savdoni amalga oshirgani uchun o'z faoliyatini raqamlashtirgan – ular umumiy sonining 66 foizini tashkil qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, onlayn savdo eng ko'p kichik biznesda - bunday savdolarni amalga oshirayotganlarning 36,4 foizi shu toifadagilardir. Qolgan onlayn-savdoni amalga oshiruvchi korxonalarining 30,3 foizi o'rta, 21,2 foizi yirik kompaniyalar va bu reytingda oxirgi o'rinda - 12,1 foizi mikrofirmalardir. 2-rasmdan ko'rinib turibdiki, kompaniyalarning bir qismi (28%) yuqori texnologiyali bo'lib, ularning faoliyati to'liq raqamlashtirilgan. Bu xususiyat yuqori texnologiyali firmalarning 42,8 foizini tashkil etuvchi yirik firmalarda yaqqol namoyon bo'ladi. Xuddi shu guruhdan 28,6% o'rta korxonalar toifasiga to'g'ri keladi, kichik va mikrofirmalarda esa yuqori texnologiyalar kam namoyon bo'ladi - bu kompaniyalarning har biri yuqori texnologiyalarga ega korxonalar sonida 14,3% ulushga ega. Tadqiqotda raqamlashtirishning korxonalar holatiga ta'sirini baholash ham amalga oshirildi (3-rasmga qarang).

Rasm 3. Raqamlashtirishning korxonalar holatiga ta'sirini baholashning nisbiy ulushi (%).

Raqamlashtirishning korxonalar holatiga ta'sirini baholash shuni ko'rsatadiki, olingan javoblarning salmoqli qismi raqamli transformatsiyaning korxonalar faoliyati va iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashdagi ijobiy rolini ko'rsatadi – 74%. Bu kichik korxonalar uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning umumiy soniga ko'ra baholashga ko'ra nisbiy ulushi 29,8 foizni, o'rta korxonalar uchun esa 27 foizni tashkil etadi. Ulardan keyingi o'rinda mikrofirmalar va ijobiy baholarning nisbiy ulushlari teng bo'lgan yirik korxonalar (har biri 21,6%). Raqamlashtirishning ta'siri bo'lmagan javoblar ulushi unchalik katta emas - 2%. Hisob-kitob yuqoriroq bo'lib, ta'sirning mavjudligini aniqlaydi, ammo bu kompaniya faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega emas, chunki faoliyatning faqat bir qismi raqamlashtirilgan - bu tekshirilayotgan korxonalarining 20 foiziga xosdir. Shu bilan birga, natijalar shuni ko'rsatadiki, kompaniyalarning 4 foizida faoliyat raqamlashtirilmagan. Ular mikrofirmalar va kichik korxonalar guruhiga mansub bo'lib, ularning ulushi kompyuterlari bo'lmagan va axborot texnologiyalaridan foydalanmayotgan korxonalariga to'g'ri keladi, bu esa faoliyatning raqamlashtirilmaganligining asosiy sababi hisoblanadi. So'rov natijalari tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya kompaniyalarning 36 foizi uchun raqobatbardoshlikni oshirishning muhim strategiyalaridan biri sifatida ko'rsatilgan. U mijozlarni qondirishga qaratilgan strategiyadan (76%) va yuqori sifatga erishishdan (70%) keyin javoblar bo'yicha uchinchi o'rinni egallaydi. Undan pastroq qiymatlar bilan ixtisoslashtirilgan mahsulotlarni taklif qilish (36%), arzon narxlar (34%) va xarajatlarni minimallashtirish (12%) bilan bog'liq strategiyalar bo'yicha hisob-kitoblar. Olingan hisob-kitoblarga ko'ra, raqamlashtirish strategiyasi o'rta korxonalar uchun eng muhim hisoblanadi (baholarning 39%). Mikrofirmalar va yirik korxonalar teng ulushga ega (har birida 22%), kichik firmalar esa 17% ni tashkil qiladi. Raqamlashtirishning raqobatbardoshlikka ta'sirini aniqlash maqsadida "raqamlashtirish natijasida ichki bozordagi raqobatbardosh o'rni" va "tashqi bozordagi raqobatbardosh o'rni" ko'rsatkichlari bo'yicha baholash o'tkazildi va uchta daraja – past, o'rta va yuqori bozor pozitsiyasi (4 va 5 raqamlari bilan raqamlarga qarant). 4-rasmda "raqamlashtirish natijasida ichki bozordagi raqobatbardosh mavqe" ko'rsatkichi bo'yicha yuqori va o'rta ko'rsatkichlarning sezilarli ustunlikdagi ulushi ko'rsatilgan.

Rasm 4. Raqamlashtirish natijasida kompaniyalarning ichki bozordagi raqobatbardosh mavqeini baholashning nisbiy ulushi (%).

So'rov natijalari tahlili shuni ko'rsatadiki, kompyuterlarga ega bo'lmagan korxonalar ulushi kam bo'lishiga qaramay, kompaniya faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish darajasi hali ham yetarlicha emas. Faqat ma'muriy xodimlar va ayrim bo'limlar faoliyati uchun kompyuterlarni joriy etgan va ishlatayotgan korxonalarining katta qismi bor. Bu topilma, ayniqsa, sezilarli darajada orqada qolayotgan mikrofirmalar uchun muhim ahamiyatga ega. Tarmoqqa ulanish, kompaniyalarda aloqalarni osonlashtirish bilan bog'liq vaziyat shunga o'xshash, bu ham tadbirkorlarning diqqat markazida bo'lishi kerak. Yuqori texnologiyalardan foydalanish bo'yicha eng katta nisbiy ulushga ega bo'lgan va shu asosda to'liq raqamlashtirilgan faoliyatga ega yirik kompaniyalardan farqli o'laroq, boshqa toifadagi korxonalarda (mikro, kichik va o'rta) yuqori texnologiyalar kam namoyon bo'lmoqda. Bu orqada qolish, shuningdek, faoliyatning zaifroq raqamlashtirilishiga va shunga mos ravishda raqobatbardosh pozitsiyalar va iqtisodiy natijalarning pasayishiga olib keladi. Ushbu natijalarni inobatga olgan holda, bizning fikrimizcha, barcha toifadagi korxonalar tadbirkorlari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish jarayoniga jiddiy e'tibor qaratishi, kompaniya faoliyatini raqamli transformatsiya qilish uchun sharoit yaratishi lozim. Ushbu qadam faoliyatni yaxshiroq tashkil etish, korxonalaridagi jarayonlarning moslashuvchanligi va samaradorligini optimallashtirish va oshirish, yangi biznes modellarini joriy etish, uzoq muddatli barqarorlikka erishish, sifatni oshirish, kompaniyaning ishlab chiqarish va ishlab chiqarish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun juda muhimdir. moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash va pirovardida tadbirkorlik faoliyatining maqsadlariga erishish. Bundan tashqari, so'rov raqamli transformatsiyaning tadbirkorlik biznesini rivojlantirish va uning iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashda shubhasiz ijobiy rolini amalda isbotlaydi. Shuningdek, u kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishning muhim strategiyasi sifatida baholanadi va shuning uchun biz raqamlashtirish strategiyasi ustuvor vazifa sifatida kompaniyalarning strategik yondashuvlarining bir qismiga aylanishi kerak, deb hisoblaymiz. Onlayn savdoning ahamiyati tahlildan ham ko'rinadi. Bu kichik biznes va ma'lum darajada o'rta korxonalar marketing strategiyasining muhim qismi bo'lib, yirik va mikro korxonalar hali ham bu borada orqada qolmoqda. Ichki va tashqi bozorlarda yaxshiroq ishlash maqsadida hamda raqobatdosh ustunliklar va raqobatbardosh mavqelarni yaxshilash vositalarining qimmatli elementi sifatida biz tekshirilayotgan kompaniyalarning marketing faoliyatida elektron tijoratning kengroq qo'llanilishini zarur deb hisoblaymiz. Raqamlashtirish natijasida "ichki bozordagi raqobatbardosh mavqe" va "tashqi bozordagi raqobatbardosh o'rni" ko'rsatkichlarini baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, kompaniya faoliyatini raqamlashtirish o'rganilayotgan kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynagan. , lekin raqamlashtirish natijasida ichki bozorlarning eng yaxshi raqobatbardosh pozitsiyalari o'rta korxonalariga ega, tashqi bozorlarda esa kichik va yirik korxonalar mavjud. Tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish natijasida mahsulotlarning raqobatbardoshlik darajasi bo'yicha yaxshi va juda yaxshi reytinglar ustunlik qiladi. Ushbu natija so'rovda qatnashgan korxonalarining salmoqli qismi milliy va jahon bozorlariga raqamli texnologiyalarga asoslangan, global raqamli transformatsiya sharoitida raqobatlasha oladigan sifatli va innovatsion mahsulotlarni taklif etishga intilishidan dalolat beradi. Shu bilan birga, reytingi pastroq kompaniyalarning mavjudligi mahsulot raqobatbardoshligini oshirish maqsadida raqamli transformatsiya jarayonlarini tezlashtirish zarurligidan dalolat beradi. Umumiy xulosa shundan iboratki, kompaniya faoliyatini raqamlashtirish o'rganilayotgan korxonalar tomonidan kompaniya ko'rsatkichlarini yaxshilash va demak, ularni milliy va jahon bozorlarida taqdim etishning muhim sharti sifatida hali yetarlicha qabul qilinmagan. Shu sababli, global miqyosda barcha jarayonlar va faoliyat sohalarida raqamlashtirish tobora jadallashib borayotgani munosabati bilan, bizning fikrimizcha, ushbu kompaniyalarda raqamli texnologiyalarni yanada kengroq faoliyatda joriy etishni kengaytirish uchun zarur choralarni ko'rish kerak. yuqori raqobatbardoshlikni ta'minlashga qaratilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Adabiy manbalar tahlili va o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra shunday xulosaga kelish mumkinki, texnologik o'zgarishlar jadal kechayotgan va raqamli texnologiyalar ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha jabhalariga jadal joriy etilayotgan zamonaviy sharoitda biznesni raqamlashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. raqobatbardoshligini oshirishning eng muhim omillari. Bu tadbirkorlik kompaniyalarini rivojlantirish uchun muhim strategik ahamiyatga ega. Buning yordamida ular raqobatchilardan sezilarli ustunlikka ega bo'lishadi, barqarorlikka erishadilar va o'z faoliyatlaridan yuqori natijalarga erishish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Sun'iy intellektning paydo bo'lishi va jamiyatning beshinchi sanoat inqilobi davriga bosqichma-bosqich kirishi bilan kompaniyalarning ufqlari va imkoniyatlari yanada kengayib bormoqda. Biroq, bu, o'z navbatida, biznesni raqamli texnologiyalarning yangi turdagi raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lish va yuqori raqobatbardoshlikni qo'lga kiritish uchun taqdim etayotgan afzalliklaridan yanada mohirona foydalana oladigan tarzda transformatsiya qilish zaruratini keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Adamik, A. (2019). Creating a Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0. *Management Issues*, 2(82), 13-31,
2. Adamik, A. & Nowicki, M. (2018). Preparedness of companies for digital transformation and creating a competitive advantage in the age of Industry 4.0. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence* 12(1), 10-24,
3. Adamik, A. & Sikora-Fernandez, D. (2021). Smart Organizations as a Source of Competitiveness and Sustainable Development in the Age of Industry 4.0: Integration of Micro and Macro Perspective. *Energies*, 14(6), 1572.
4. Adisaksana, H. (2022). The Effect of Digital Transformation, Business Innovation Models, and Creativity on MSME Performance with Competitive Advantage as Intervening Variable, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 5(2), 608-629
5. Alabdali, M.A. & Salam, M.A. (2022). The Impact of Digital Transformation on Supply Chain Procurement for Creating Competitive Advantage: An Empirical Study. *Sustainability*, 14(19), 12269.
6. Agustian, K., Mubarak, E. S., Zen A., Wiwin, W. & Malik, A. J. (2023).. The Impact of Digital Transformation on Business Models and Competitive Advantage. *Technology and Society Perspectives*, 1(2), 79–93,
7. Cetindamar, D. & Kilitcioglu, H. (2013). Measuring the competitiveness of a firm for an award system, *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 23(1), 7-22,
8. Chikán, A. (2008). National and firm competitiveness: a general research model, *Competitiveness Review. An International Business Journal*, 18(1/2), 20-28,
9. Clemons, E. K. (2019). *New Patterns of Power and Profit: A Strategist's Guide to Competitive Advantage in the Age of Digital Transformation*. Springer, 294,
10. Deszczyński, B. (2022). Does CRM Technology Help in Achieving Sustainable Competitive Advantage?. *Management Problems (Management Issues)*, 20, 3(97), 127–147,
11. Dimitrova, R., (2014), *Enterprise Competitiveness Management*, ed. SWU Neofit Rilski, Blagoevgrad, ISBN 978-954-680-951-3

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

